

ONA TILI LEKSIKASINI “ANGLISIZMLAR” QAMRAB OLISHI

Muxiddinova (Abdullayeva) Dilafruz Mansurovna

Qo'qon Davlat Universiteti Filologiya Fakulteti

Qo'qon Davlat Universiteti, o'qituvchi

contactmeafruz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493894>

Annotatsiya

Quyidagi ilmiy maqola ingliz tilidagi leksik o'zlashtirishlarga qaratilgan bo'lib, ko'pincha anglisizmlar deb nomlanadi va o'zlashtirilmagan leksik o'zlashmalarni izohlash uchun bir qator standartlarni taklif etadi, ya'ni faqat yaqinda import qilingan so'zlarni qabul qiluvchi tilga hali assimilyatsiya qilinmagan.

Kalit so'zlar

Til tizimi, aristokratlar suhbatlari, tillardan olingan so'zlar, adabiy lug'at, o'zlashtirilmalar, jarayonni ifodalash uchun ishlatadigan so'zlar, yangi atamalarni yaratish, ixtiro qilishga urinmaslik, moslashish oqilona

Annotation

The following scientific article focuses on English lexical borrowings, often known as anglicisms, and offers a set of standards for annotating emergent unassimilated lexical borrowings, meaning that only recently imported words that have not yet been assimilated into the recipient language.

Key words

Language system, aristocratic conversations, words borrowed from languages, literary vocabulary, borrowings, words used to express a process, creating new terms, not trying to invent, adapting is wise

Аннотация

В данной научной статье основное внимание уделяется английским лексическим заимствованиям, часто называемым англицизмами, и предлагается набор стандартов для аннотирования возникающих не ассимилированных лексических заимствований, то есть недавно импортированных слов, которые еще не ассимилировались в родном языке получателя.

Ключевые слова

Языковая система, аристократические разговоры, слова, заимствованные из языков, литературный словарь, заимствования, слова, используемые для выражения процесса, создание новых терминов, не пытаться изобретать, адаптация мудра

Kirish Introduction Введение

Til tizimi juda moslashuvchan va boshqa tillarning ta'siri uni o'zgartiradi. Bu normal jarayon va erta davrlarda ham sodir bo'lgan.

Masalan, “*abat-jour*” so‘zining so‘zma-so‘z ma‘nosi “yorug‘likni xiralashtiradi” — *abattre* fe‘lidan: yiqilib tushmoq, maydalamoq, buzmoq; zaiflash - va *jour* so'zi ikki ma'noga ega: kun va yorug'lik. frantsuz tilidan keladi.

Qadimgi zamonlarda 18-asrda, frantsuzcha hamma yo‘nalishda urf bo‘lganida, bu so‘z rusiyzabon mamlakatlarda mashhur bo‘ldi.

Aristokratlar suhbatlariga frantsuzcha so‘z qo‘shishni afzal ko‘rardilar. Qolaversa, “odat” shunchalik keng tarqalganki, u kundalik hayotning bir qismiga aylangan. Hozirgi kunda hususan rus tilida, turli tillardan olingan o‘n minglab so‘zlar mavjud. Biz uchun “*standart*”, “*pub*”, “*killer*”, “*shredder*”, “*triller*”, “*burger*” va hokazo so‘zlar keng tarqalgan. Adabiy lug‘atda ularning ko‘plari ham bor: *variatsiya*, *urg‘u*, *infektsiya*, *rekonstruksiya*, *elastik*.

Internet paydo bo‘lishi bilan bunday o‘zgarishlarning tezligi yuzlab marta oshdi. Odamlarning tildagi o‘zgarishlarga ko‘nikishga vaqtlari yo‘q, shuning uchun boshqa tillardan olingan ko‘plab jarangli so‘zlar juda g‘alati eshitiladi. O‘zlashtirilgan so‘zlar tor doiralarda ko‘proq qo‘llaniladi. Masalan, axborot texnologiyalari va texnologiyalari sohasida. Bundan tashqari, buning uchun mutlaqo oqilona tushuntirish mavjud.

Avvalo, nima uchun bugungi kunda ko‘pchilik o‘zlashtirilmalar ingliz tilidan olinganligini tushuntirish kerak. Buning sababi, ingliz tili Internetda eng ko‘p gapiriladigan tildir. Boshqa tillardan olingan o‘zlashtirishlar ham bor, lekin ularning soni ingliz tilidan ancha kam. Masalan, *aykido*, *karate*, *sushi*, *vasabi*, *ramen*, *anime* va manga so‘zlari yapon tilidan olingan. Bundan tashqari, bunday misollar juda ko‘p. Biroq, bu yerda ingliz tili katta afzalliklarga ega.

Buning sabablaridan biri:

- tilda yangi tushuncha yoki jarayonni ifodalash uchun ishlatadigan so‘zlar yo‘q.

Ba‘zida siyosat va iqtisodiyot juda tez o‘zgaradi. Bundan tashqari, odatda yangi atamalarni yaratish uchun etarli vaqt yo‘q. To‘g‘ridan-to‘g‘ri yozishmalar mavjud emas - eng oson yo‘li so‘zni chet tilidan o‘z tilingizga tarjima qilishdir. Masalan, *provayder*, *display*, *brauzer*, *trafik* va boshqalar atamaları axborot texnologiyalari sohasiga ko‘chib o‘tgan.

Bu g‘oyalar Buyuk Britaniyada allaqachon keng tarqalgan bo‘lganligi sababli, g‘ildirakni qayta ixtiro qilishga urinmaslik va shunchaki unga moslashish oqilona bo‘lar edi degan fikr mavjud. Bu deyarli hamma tomonidan

ishlatiladigan inglizcha so'zlarni gapiradigan odamlar guruhi bo'lib ular notug 'ri yoki begona ko'rinmaydi deb hisoblanadilar.

•Ingliz tilini o'rganyatganlar uchun ona tillaridagi so'z tushunchaning ma'nosini to'g'ri anglatmaydi.

Bu *brend* deb ataladi. Masalan Rus tilida bu "savdo belgisi" atamasiga o'xshaydi. Biroq, aslida, "brend" faqat "savdo belgisi" dan ko'ra ancha kengroq ma'noga ega.

Iste'molchi ongida *brend* - bu lug'atga ko'ra, mahsulot yoki xizmat bilan bog'liq bo'lgan g'oyalari, uyushmalar, his-tuyg'ular va qadriyatlar to'plami. Mijozlar faqat belgi yoki rasmdan emas, balki mahsulot yoki xizmatdan foydalanish tajribasiga ega bo'ladilar. Ya'ni, ona tilida so'z mavjud bo'lsa-da, u ma'noni to'liq ifodalay olmaydi.

"*Ekspertiza*" atamasi *IT* mutaxassislar tomonidan tez-tez qo'llaniladi. Masalan, "Men *serverlarni* sozlashda juda ko'p tajribaga egaman". Biz uni ko'pincha o'zimiz ishlatamiz. "*Ekspertiza*" ona tiliga tarjima qilinganda "bir narsani to'g'ri baholash uchun ekspertlar, mutaxassislar tomonidan tekshirish, o'rganish, xulosa qilish" deb tarjima qilingan. Biroq, axborot texnologiyalari sohasida inglizcha "*expertise*" so'zi qo'llaniladi, bu "yuqori darajadagi maxsus bilim va amaliy tajriba" degan ma'noni anglatadi.

Aslini olganda, allaqachon o'zlashtirilgan so'z ifodalangan ma'noni kengaytirish uchun qayta o'zlashtirildi. Filologlar bunday o'zlashtirishlarni lozim deb topmaydilar. Biroq, haqiqat shundaki, ular rasmiy qoidalar tomonidan tan olinmagan bo'lsa-da, allaqachon tilning bir qismiga aylangan. Boshqa shunga o'xshash tushunchalarga *glamur*, *fitnes*, *tasvir* va *nafrat* kiradi. Asos sifatida, ular tilning analoglari bilan almashtirilishi mumkin. Masalan, *glamur* joziba, *fitnes* - jismoniy tayyorgarlik, *look* - tashqi ko'rinish, *agressiya* - g'azab.

O'zingiz ko'rib turganingizdek, ta'rifning bu o'zgarishi ko'p ma'nolarni buzadi yoki yo'qotadi. Axir, "maftunkor qiz" "maftunkor qiz" tushunchasiga to'g'ri kelmaydi.

•Yoshlik va tendentsiyalar - turli so'zlarning yoshlar jargoniga kirib borishi uchun etarli sabab. Jarayonning o'zi SSSR parchalanganidan keyin boshlandi.

Bolaligimizda ko'pchiligimiz o'zlashtirilgan so'zlarni ishlatganmiz. 80-90-yillarda mashhur bo'lgan bunday qarzlarning ba'zi misollari - *Shuzlar*, *prichoska*, *kontsert*.

Lekin nega oddiy ona tilidagi lug'atdan foydalanmaslik kerak? U asta-sekin ingliz tiliga o'rganib qolgani sababli, u endi ko'plab kompaniyalarda

konferentsiyalar o'rniga uchrashuvlarni, *HR menejerlari* o'rniga xodimlar bo'liminig boshqaruvchisini amalda ko'proq qo'llanadi.

Aslida, biz ko'pincha anglicsizmlardan foydalanamiz va biz buning hech qanday salbiy tomonlarini ko'rmayapmiz. Biz "oxirgi muddati" o'rniga "*deadline*" deymiz va "ona tilida so'zlashuvchi" dan foydalanamiz. Masalan:

Mening *prognozim* ma'qullandi, men sotuvchilarni ogohlantirishim kerak.

Sprint oxirigacha bizda o'sish yo'q. *SOS, SOS, SOS!* - kabilarda

Rus tilini yana misol tariqasida keltirsak, nutqidagi anglicsizmlarning misollarini hamma joyda eshitish mumkin.

➤ "Yangi *gadjetlar* va *devayslar* yosh xaridorlar orasida ayniqsa mashhur.

➤ Shanba kuni kechqurun TNTda tomoshabinlar raqs *batlini* tomosha qilishlari mumkin. "Raqsar" dasturi butun Rossiya bo'ylab professional raqqosalar uchun navbatdagi *kastingni* e'lon qildi.

➤ Baxtsiz odamni *loser* deyiladi.

➤ Yog'ochli uylarning jabhalari ko'pincha nemis *siding* bilan yakunlanadi.

➤ O'quvchilar va talabalarning *IQ* darajasini o'lchashga qaratilgan psixologik usullar mavjud.

➤ Promoushen (Ko'tarilish) siz ish hayotingizda muvaffaqiyatga erishish qiyin.

➤ Sayyohlar dam olish vaqtida apelsin *freshidan* (sharbatidan) zavqlanishadi.

➤ *Sammitlar translyatsiyalari* va ularning natijalarini sarhisob qiluvchi hisobotlar etuk va keksa tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otadi.

➤ Teleseriallar odatda *happy end* (baxtli yakun) bilan tugaydi va hokazo."

Demak, so'zlarni o'zlashtirish til rivojlanishining tabiiy jarayonidir. Ko'p sonli tilshunoslar rus tiliga anglicsizmlarning kirib kelishiga optimistik qarashadi. Zero, leksik o'zlashuvlar tilni boyitadi. Shu bilan birga, asosiy lug'at saqlanib qoladi va tilning grammatik tuzilishi o'zgarishsiz qoladi.

Ammo shunga qaramay, qabul qiluvchi tilida anglicsizmlarning bunday katta oqimining sabablari nimada?

- til bazasida tegishli tushunchaning yo'qligi. Kompyuter, texnik, moliyaviy va iqtisodiy sohalardagi taraqqiyot tufayli tilga ko'plab anglicsizmlar kirib keldi. Lug 'atlarda *noutbuk, organayzer, taymer, skaner, tyuner, Skype, blogger, franchayzing, debet, charter, impichment* va boshqalar uchun mahalliy

ekvivalentlar mavjud emas. Yangisini o'ylab topishdan ko'ra, boshqa tildagi mavjud so'zlarni ishlatish osonroq. Ehtimol, bu anglisizmlar allaqachon xalqaro miqyosga aylangan va nafaqat rus tilida tanilgan.

- kontseptsiyani to'liq anglatmaydigan va vaqt o'tishi bilan aniqroq anglisizm bilan almashtiriladigan rus leksik birligining mavjudligi. Masalan, tasvir o'rniga *image-imidj*, *belgi nom* o'rniga *brend*, *sayohat* o'rniga *tur*, *lug'at* o'rniga *vokabular*, *jismoniy mashqlar* o'rniga *fitnes*, *pul qo'ygan odam* o'rniga *investor*, *purkagich* o'rniga *sprey* va hokazo. Bunday holda, bu o'zlashtirmalar boshqa tillarga qaraganda aniqroq va talaffuz qilish osonroq.

- tavsiflovchi ibora o'rniga bitta olingan so'zni ishlatish tendentsiyasi. Masalan: avtoturistlar uchun mehmonxona - *motel*, jurnalistlar uchun qisqa matbuot anjumani - *brifing*, yuqori darajadagi uchrashuv - *sammit*, figurali chang'i sporti - *freestyle*, o'q otgan - *snayper*, yollangan qotil - *killer*, qisqa masofaga yugurish - *sprint*, avtoturargohlar uchun joy - *parkovka /parking*, chakana savdo - *retail* va boshqalar.

- Modaga hurmat. Ingliz tilini bilish juda nufuzli hisoblanadi. Ingliz tilini o'rganadigan va undan ilhom oladiganlar ko'p. Ular zamonaviy ko'rinishni xohlaydilar va o'z tilining so'zlashuvda jozibali anglisizmlardan katta mamnuniyat bilan foydalanishadi: *shopping*, *prezentasiya*, *reyting*, *pati*, *performans*, *shou*, *chart*, *boyfriend*, *shaxsiy akkaunt*, *servis*, *sekyuriti*, *risepshen* va hk.

- ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlar o'rtasidagi davlatlararo va xalqaro aloqalarni kengaytirish

- xalqaro madaniy tadbirlarda, festivallarda, tanlovlarda, yig'ilishlarda, moda namoyishlarida ishtirok etishi

- xorijiy turizm

- mutaxassislar almashinuvi, qo'shma korxonalar faoliyati.

1. Ingliz tilidan boshqa tillarga kirgan "moda" so'zlari.

2. boshqa tilidagi inglizcha so'zlar: food

Ingliz tilida so'zlashadigan odamlarning oshxonasi yuzlab mazali va sog'lom taomlardan iborat, shuning uchun bizning uy bekalarimiz ham chet el taomlarining barcha turlarini tayyorlaydilar. Bu boshqa tillar ingliz tili tufayli boyitilgan so'zlar va taomlardir.

3. Biznes olamidan boshqa tillardagi inglizcha o'zlashtirmalar.

Ingliz tili yuqori darajadagi biznes muzokaralarida eng ko'p qo'llaniladigan xalqaro tildir. Ish dunyosining terminologiyasi ingliz tilidan kelib chiqqan so'zlarga asoslanadi, shuning uchun agar siz iqtisod, menejment, marketing,

moliya va hokazo sohalarda ishlayotgan bo'lsangiz, unda siz allaqachon yuzlab inglizcha so'zlarni bilasiz. Keling, eng ko'p qo'llaniladiganlarini keltiramiz.

Nima uchun yoshlar anglisizmdan foydalanadilar? Yoshlar orasida bu jargon so'z odamning qattiq g'azablanganida paydo bo'ladigan hissiy "bo'shatish" ma'nosida ishlatiladi: "asablaringizni bezovta qiladigan, sizni bezovta qiladigan narsa". Bu so'z o'zining ta'sirchanligi va ta'sirchanligi bilan yoshlar orasida keng tarqalgan.

tilida ba'zi tushunchalarning yo'qligi.

90-yillarda Rossiyada siyosiy va iqtisodiy tizimning o'zgarishi tez sodir bo'lganligi va ko'plab tushunchalar rus tilida oddiygina mavjud emasligi sababli, bu ko'plab anglisizmlarning paydo bo'lishining asosiy sababi bo'ldi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya literature and methods анализ литературы

Ushbu o'rganilayotgan materialda ko'p sonli frazeologik anglisizmlarni ta'kidlash muhimdir. Ushbu material zamonaviy oluvchi tillarda qarz olish muammosini mukammal zamonaviy o'rganishni ifodalaydi. Bir nechta masalalar muhokama qilish yoki tushuntirishni talab qiladi.

Qabul qiluvchi tillarga boshqa til manbalaridan kirishi mumkin bo'lgan umumiy Evropa lug'ati va haqiqiy anglisizmlarni diqqat bilan ajratib ko'rsatish kerak. "Abat-jour" kabi misollar, ehtimol, frantsuz tili fonetikasi ko'rsatganidek, ingliz tilidan emas, balki frantsuz tilidan olingan.

Xulosa conclusion заключение

Bugungi kunda rus tilidagi anglisizmlar muammosini ko'rib chiqib, quyidagi xulosaga kelishimiz mumkin. Anglisizmlar juda qiziqarli lingvistik hodisa bo'lib, uning rus tilida o'rni juda katta. Nutqimizga kirib kelayotgan ko'plab anglisizmlar tabiiy hodisa bo'lib, Rossiyaning boshqa mamlakatlar, xususan, ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlar bilan iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy aloqalari va munosabatlarini aks ettiradi. Ko'pchilik anglisizmlar umume'tirof etilgan til me'yorini buzadi va rus tilini "ifloslaydi" deb hisoblashadi. Ba'zi tilshunoslar ingliz tilining kengayishi haqida xavotir bildirmoqda, bu esa rus tilidagi leksik birliklarning og'zaki nutqdan asta-sekin siqib chiqarilishiga olib keladi. Biroq, so'nggi paytlarda keng tarqalgan rus tiliga qarz olish oqimini mutlaqo salbiy hodisa deb hisoblamaslik kerak. Vaqt o'tishi bilan so'zlar yo muomaladan tushib, unutiladi yoki cheklangan sohalarda qo'llaniladi (professionalizm, jargon) yoki o'z yotligini yo'qotib, asosiy til tarkibiga kiradi va shu bilan rus tilini boyitadi.

Foydalanilgan adabiyotlar references:

1. Bozděchová, I. and A. Klégr (2022) Pseudo-

2. Anglicisms in Czech. Between borrowing and
3. Görlach, M. (2003) English Words Abroad.
4. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
5. Out of English: For Better or Worse, 161–184.
6. Clevedon: Multilingual Matters.
7. Haugen, E. (1950) The Analysis of Linguistic
8. Borrowing. Language 26, 210–231.
9. Cambridge: Cambridge University Press.

